

АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ ТРАЕКТОРИЙ В УСЛОВИЯХ НЕТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ВЕТРА

ANALYSIS OF TRAJECTORY-BASED OPERATIONS UNDER WIND FORECAST UNCERTAINTY

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

KIRILLOV DMITRIY OLEGOVICH,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief marshal
of aviation A.A. Novikov.*

*Научный руководитель: Сарайский Юрий Николаевич,
к.т.н., доцент,*

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».*

Scientific supervisor: Saraisky Yuriy Nikolaevich,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

*St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal
of Aviation A.A. Novikov.*

В статье представлена аналитическая модель для ТВО, адаптированная для учета неточности прогноза ветра и других эксплуатационных ограничений ТВО опирается на четырехмерные траектории, формируемые последовательностью путевых точек. Для каждой точки задано контролируемое временем прибытия, в которое воздушное судно должно прибыть в пункт в течение заданного временного интервала. В результате сделан вывод, что изменение скорости полета зависит от оставшегося расстояния до точки пути, а также допуска на пролет данной точки.

The article presents an analytical model for TBO adapted to account for the inaccuracy of the wind forecast and other operational limitations. TBO is based on four-dimensional trajectories formed by a sequence of waypoints. For each point, a controlled arrival time is set at which the aircraft must arrive at the point within a specified time interval. As a result, it is concluded that the change in flight speed depends on the remaining distance to the point of the path, as well as the tolerance for the passage of this point.

Ключевые слова: *управление воздушным движением, четырехмерная траектория, ТВО, путевая точка, контролируемое время прибытия.*

Key words: *air traffic control, four-dimensional trajectory, TBO, waypoint, controlled time of arrival.*

Введение.
Концепция Trajectory Based Operations (ТВО) представляет собой смену парадигмы в управлении воздушным движением с традиционного управления, основанной на вы-

даче разрешения на полет, на управление на основе траекторий за счет использования четырехмерных траекторий полета воздушного судна и общесистемного обмена информацией в качестве основы для планирования полетов [1].

Концепция ТВО является неотъемлемой частью программы NextGen Федеральное управление гражданской авиации США, а также программы SESAR Евроконтроля, которую планируется ввести в действие в течение ближайшего десятилетия. Обеспечивая управление воздушным движением в зависимости от их положения во времени (time-based flow management), ТВО помогает сформировать и поддерживать предсказуемую и точную траекторию полета [2]. ТВО также обещает оптимизированные траектории и возможность полета по оптимальным маршрутам с использованием системы навигации, основанной на характеристиках (PBN), что повышает эффективность пропускную способность, а также сокращает задержки и расход топлива. С повышением уровня автоматизации в рамках концепции ТВО ответственность авиадиспетчеров сместится с управления отдельными воздушными судами на управление потоками воздушного движения, что приведет к снижению нагрузки на диспетчеров и позволит им управлять более высокой плотностью воздушного движения.

Четырехмерное описание траектории в рамках концепции ТВО включает в себя набор трехмерных точки, начиная от руления при вылете и заканчивая рулением на стоянку по прибытии. Для каждой такой точки задано контролируемое время прибытия (СТА), которое должно быть соблюдено воздушным судном в течение заданного временного интервала [3]. Воздушное судно может использовать требуемое время прибытия (RTA) в своих системах управления полетами (FMS) для соответствия требованиям СТА. Было проведено несколько испытаний концепции ТВО, включая демонстрацию функциональности RTA на воздушном судне для пролета точки пути в желаемое СТА [4, 5]. Испытания, проведенные FAA с использованием B737, показали, что самолет может с высокой точностью соответствовать заданному СТА [4]. Однако были выявлены многие эксплуатационные проблемы, такие как рабочая нагрузка пилота/диспетчера, обмен информацией и временные рамки операции СТА [4; 6].

Несмотря на то, что концепция ТВО была хорошо разработана, есть несколько нерешенных вопросов, касающиеся оптимальной архитектуры для поддержки ТВО и установления эксплуатационных требований к системе. Таким образом, цель данной статьи – ответить на вопрос: Каковы ключевые системные параметры, связанные с операциями СТА в среде ТВО?

Чтобы ответить на данный вопрос, автор разработал математическую модель неточности траектории.

Модель неточности траектории.

Представлена модель продольной неточности положения воздушного судна, позволяющая понять соотношение между параметрами системы. В среде ТВО воздушное судно следует по последовательности нескольких точек пути, достигая каждой точки в указанное контролируемое время прибытия (СТА). Такая операция может быть выполнена на практике путем ввода требуемого значения СТА в качестве ограничения в систему управления полетом воздушного судна (FMS). Однако фактическая скорость ветра может отличаться от прогнозируемой, что приведет к отклонению от запланированной или прогнозируемой траектории. Воздушному судну в данном случае необходимо использовать коррекцию скорости для достижения требуемого СТА в точке измерения. Поэтому разрабатывается модель отклонения траектории при неопределенности прогноза ветра с поправками на скорость, полученными от FMS.

Представленная модель отклонения от прогнозируемой траектории полета учитывает только одну точку пути, то есть один участок маршрута. Предполагается, что воздушное

судно движется по одномерной траектории (представляющей крейсерский этап полета) вдоль оси OX .

Пусть $x_{\text{факт}}$ и $x_{\text{прог}}$ обозначают фактическую и прогнозируемую траекторию соответственно. Обратите внимание, что прогнозируемая траектория – это планируемая траектория, основанная на прогнозах ветра. Продольное отклонение в прогнозируемой траектории (x) определяется как:

$$x = x_{\text{факт}} - x_{\text{прог}} \quad (1)$$

Прогнозируемая траектория основана на рассчитанной путевой скорости ($W_{\text{прог}}$) и рассчитывается с использованием следующей формулы:

$$\frac{dx_{\text{прог}}}{dt} = W_{\text{прог}} \quad (2)$$

Пусть ΔU – неопределенность прогноза ветра, определяемая как разница между фактическим ветром ($U_{\text{факт}}$) и прогнозируемым ветром ($U_{\text{прог}}$), то есть $\Delta U = U_{\text{факт}} - U_{\text{прог}}$. Положительное значение для ΔU указывает либо на то, что попутный фактический ветер меньше прогнозируемого, либо на то, что встречный фактический ветер больше прогнозируемого. Пусть ΔW – это поправка на скорость, вносимая системой FMS для корректировки продольного отклонения от прогнозируемой траектории. Тогда фактическая траектория при наличии неопределенности прогноза ветра определяется по формуле:

$$\frac{dx_{\text{факт}}}{dt} = W_{\text{прог}} + \Delta U - \Delta W \quad (3)$$

Динамика продольной неопределенности может быть описана с помощью уравнений (1-3):

$$\frac{dx}{dt} = \Delta U - \Delta W \quad (4)$$

Рассмотрим сценарий, в котором следующая точка измерения должна быть достигнута при $t = CTA$ в пределах определенного допуска на конечное отклонение ($|x_k| \leq x_{\text{доп}}$). Обратите внимание, что допуск, указанный по расстоянию, может быть преобразован в допуск по времени с использованием путевой скорости. Попадание воздушного судна в допустимые пределы может быть достигнуто с помощью коррекции скорости, приведенной в [7]:

$$\Delta W = \begin{cases} \frac{x(t)}{CTA-t}, & t \leq t_1 \\ \Delta W(t_1), & t > t_1 \end{cases}, \quad (5)$$

$$\text{где, } t_1 = CTA - \frac{x_{\text{доп}}}{\Delta U_0}.$$

Эта спецификация предполагает, что отклонение от прогноза по скорости ветра ограничена некоторым максимальным отклонением (т.е. $\Delta U = \Delta U_0$). Также данное суждение заключается в том, что величина коррекции скорости зависит от продольного отклонения по координате ($x(t)$), и изменение скорости должно быть больше с приближением к пункту маршрута, чтобы пролететь его в пределах желаемого допуска (т.е. существует зависимость от $(CTA - t)$). Кроме того, существует определенное время t_1 , которое зависит от желаемого

допуска и максимального отклонения по скорости ветра (ΔU_0), после которого выполняется постоянная коррекция скорости $\Delta W(t_1)$. Этого достаточно для того, чтобы воздушное судно находилось в пределах требуемого допуска пролета точки пути. Интегрируя уравнение (4) и подставляя уравнение (5), можно получить следующее выражение для продольного отклонения:

$$x(t) = \begin{cases} x_0 \frac{CTA-t}{CTA-t_0} - \Delta U_0 (CTA-t) \ln \frac{CTA-t}{CTA-t_0}, & t \leq t_1 \\ x_{доп} + x_0 \frac{CTA-t}{CTA-t_0} - \Delta U_0 (CTA-t) \left[1 - \ln \frac{\Delta U_0 (CTA-x_{доп})}{CTA-x_{доп}} \right], & t > t_1 \end{cases} \quad (6)$$

Здесь x_0 представляет собой отклонение по продольной координате в начальный момент времени t_0 . Иллюстрация параметров модели вместе с типичным профилем для продольного отклонения и коррекции скорости показана на рис. 1. С точки зрения эксплуатации, такой профиль коррекции скорости имеет смысл, поскольку на начальном этапе требуется очень небольшое усилие на управление, чтобы застраховаться от того, что ветровые возмущения будут сведены на нет. Соответствующее продольное отклонение показывает, что отклонение увеличивается, достигает максимума, а затем уменьшается чтобы быть в пределах требуемого допуска. Используя выражения для продольного отклонения и коррекции скорости, мы можем получить максимально возможное отклонение (x_{max}):

$$x_{max} = \max \left\{ \left(-1 + \frac{x_0}{\Delta U_0 (CTA-t_0)} \right) \Delta U_0 (CTA-t_0), x_k \right\} \quad (7)$$

Здесь x_k представляет собой конечное отклонение в точке СТА, которое в данном случае равно $x_{доп}$. На рис. 1 показан случай, когда отклонение от прогнозируемой скорости ветра положительно, и, следовательно, требуется положительная коррекция скорости, чтобы замедлить самолет до достижения путевой точки. С другой стороны, когда отклонение от прогнозируемой скорости ветра отрицательно, поправка на скорость (ΔW) должна быть отрицательной, чтобы ускорить полет воздушного судна.

Рис. 1. Иллюстрация параметров модели ($|x_k| \leq x_{доп}$)

Заключение.

В ходе проделанной работы была представлена аналитическая модель продольного отклонения самолета в условиях неточности прогноза ветра в рамках концепции ТВО. Данная

модель учитывает начальное отклонение в точках пути. Таким образом, можно сделать выводы, что изменение скорости полета зависит от оставшегося расстояния до точки пути, а также допуска на пролет данной точки. В анализ можно было бы также включить существующие процедуры, такие как ограничения на расстояние в несколько миль, а также более реалистичные модели неопределенности пространственного и временного прогноза ветра [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Концепция эксплуатации системы воздушного транспорта следующего поколения» // Federal Aviation Administration. URL <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a535795> (дата обращения 02.05.2024).
2. «Будущее NAS» // Federal Aviation Administration. URL <https://www.faa.gov/nextgen/media/futureofthenas> (дата обращения 02.05.2024).
3. Enea G., Porretta M. A comparison of 4D-trajectory operations envisioned for Nextgen and SESAR, some preliminary findings // 28th Congress of the International Council of the aeronautical sciences. 2012. pp. 23-28.
4. Wynnyk C., Balakrishna M., MacWilliams P., Becher T. Trajectory Based Operations Flight Trials // 10th USA/Europe ATM R&D Seminar, Chicago, Illinois, 2013. URL: <https://doczz.net/doc/4924317/2011-trajectory-based-operations-flight-trials>.
5. Mutuel L.H., Paricaud E., Pierre N. Initial 4D Trajectory Management Concept Evaluation // 10th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, 2013. pp. 1-10.
6. Klooster J.K., Del Amo A., Manzi P. Controlled Time of Arrival Flight Trials – Results and Analysis // 8th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, 2009. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Controlled-Time-of-Arrival-Flight-Trials-Results-Klooster-Amo/f24eacfc2be8157f7aea33fcd29d42874d1da21>.
7. Smedt De D., Bronsvort J., McDonald G. Model for longitudinal uncertainty during controlled time of arrival operations // 11th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, 2015. URL: <https://www.semanticscholar.org/author/David-de-Smedt/37689413>.

© Кириллов Д.О., 2024.